

LIFT: Low-input Farming and Territories

EXTENSIEVE LANBOUW:

het integreren van kennis voor het ontwikkelen
van ecosysteemgebaseerde landbouw

LIFT Jaarlijkse nieuwsbrief nr. 2

januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de coördinerende partner van LIFT – INRA gefuseerd met IRSTEA tot INRAE, het Franse nationale instituut voor onderzoek op het gebied van landbouw, voeding en milieu.

De beheerpartner van LIFT, INRA Transfert, is INRAE Transfert geworden.

PROJECTRESULTATEN

Doel: identificeren en verklaren hoe sociaaleconomische factoren en beleidsmakers invloed hebben op de ontwikkeling van ecologische benaderingen van de landbouw en beoordelen van de prestaties en duurzaamheid van dergelijke benaderingen. Het onderzoek richt zich op verschillende landbouwsystemen op boerderij- en territoriale schaal.

Onderzoekscensortium:
17 partners
uit 12 EU-landen

Duur: 48 maanden,
van 1 mei 2018
tot 30 april 2022

Het LIFT project gaat zijn derde jaar in, en zodus zijn er verschillende wetenschappelijke rapporten gepubliceerd.

Rapport D2.1. Drijfveren rond adoptie van ecologische landbouwpraktijken door landbouwers – een conceptueel kader met een focus of gedrag.

Het verslag omvat een presentatie van **het conceptuele kader voor de toepassing van ecologische landbouwpraktijken door landbouwers**. Het kader combineert gedragstheorieën over individuele besluitvorming met drijfveren en methodologische overwegingen rond economische besluitvorming. Het presenteert een systematische kaart van bestaande literatuur met betrekking tot de toepassing van ecologische praktijken door landbouwers, en is bedoeld als leidraad voor het verzamelen van gegevens door middel van de grootschalige LIFT-enquête alsook interviews binnen het project.

Het kader maakt een onderscheid tussen endogene factoren (bv. motiverende factoren, de zelfidentiteit van de landbouwers, bedrijfskenmerken) en exogene factoren (bv. kenmerken van de aanbodketen, institutionele omstandigheden, de voorkeuren en de vraag van de consumenten). Factoren dienen om de belangrijkste drijfveren voor de adoptie van ecologische praktijken door de landbouwers te identificeren en om de verschillende dimensies van adoptie in de verschillende gebieden te kunnen vergelijken. Het besluit om ecologische praktijken te adopteren wordt benaderd aan de hand van vier verschillende dimensies, namelijk timing, intensiteit/uitbreiding, omvang van de verandering en het soort praktijken dat wordt toegepast.

Deze dimensies zijn belangrijk omdat de factoren die van invloed zijn op de besluitvorming van de landbouwer verschillen. Verder wordt er in het verslag een systematische kaart gepresenteerd van bestaande literatuur met betrekking tot de adoptie van ecologische praktijken door landbouwers. **Specifiek worden twee methodologische benaderingen voorgesteld om inzicht te krijgen in de drijfveren achter adoptiebeslissingen van landbouwers:** psychometrische methodologie en kwalitatieve interviews, waarbij gebruik wordt gemaakt van de middelen-eindketen- en ladderbenadering.

Het verslag is opgesteld door LIFT partners: SLU (Zweden) - leider, SRUC (Verenigd Koninkrijk), KU Leuven (België).

Dit project wordt gefinancierd door Horizon 2020 onderzoeksprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst Nr 770747

Rapport D2.2. LIFT vragenlijst voor de grootschalige bevraging van landbouwers.

In dit verslag wordt de **volledige vragenlijst voorgesteld voor de grootschalige enquête die in het kader van het LIFT-project wordt uitgevoerd bij 1500 labouwers in de LIFT-casestudie gebieden over heel de Europese Unie (EU).**

Deze grootschalige landbouwersbevraging is een belangrijke taak die een toegevoegde waarde biedt aan het LIFT-project en die als basis dient voor de beleidsanalyse van de EU in haar geheel. Het innovatieve aan deze enquête is dat het primaire kwalitatieve en kwantitatieve gegevens op het niveau van de landbouwbedrijven verzamelt en dat deze gegevens over een groot geografisch gebied, over verschillende productiesectoren en over verschillende landbouwpraktijken/systemen vergelijkbaar zullen zijn. **De enquête heeft tot doel informatie te verzamelen die niet beschikbaar is in bestaande bronnen**, om dit dan te gebruiken in de analyses van het project.

Het is de bedoeling om voor elk van de bedrijven in de enquête informatie te verzamelen over: structurele en economische kenmerken, gedetailleerde behoeften aan arbeidskrachten en de volledige productiepraktijken. Daarnaast wordt informatie verzameld over de drijvende krachten achter de invoering van bepaalde praktijken en de mening van de landbouwers over het toekomstige beleid.

Het verslag is opgesteld door de LIFT-partners: DEMETER (Griekenland) - leider, INRAE, VetAgro Sup (Frankrijk), UNIKENT, SRUC (Verenigd Koninkrijk), BOKU (Oostenrijk), JRC (Italië).

Rapport D6.1. Wetgeving en politiek discours over ecologische landbouw.

Deze studie heeft tot doel de **dominante discourses te onderzoeken die worden gebruikt in de Plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) en andere beleidsdocumenten van zes EU-lidstaten om na te gaan hoe ecologische benaderingen worden geïntegreerd in het beleidsdiscours.** De gelijkenissen en verschillen die naar voren komen worden daarbij in deze studie belicht.

De maatregelen van het landbouwbeleid dienen als een middel om over de ontwikkeling van de landbouwbedrijven te communiceren en zo gewenst gedrag te stimuleren. In deze studie wordt ervan uitgegaan dat verschillen op maatschappelijk niveau in houding, begrip en profilering van positieve en negatieve effecten van landbouwproductie en -consumptie bepalend zijn voor de keuze van beleidsmaatregelen. Dit wordt verwacht de positieve en negatieve externaliteiten te omschrijven.

Deze studie levert twee expliciete bijdragen. Ten eerste is dit een van de eerste pogingen om te onderzoeken hoe ecologische benaderingen worden besproken in de POP's en bijhorende beleidsdocumenten van de afzonderlijke lidstaten. Door discoursanalyse toe te passen zijn we in staat te verduidelijken hoe deze praktijken besproken worden, en kunnen we zo het nut van deze analyse in kaart brengen. Hiertoe werd een geïntegreerd model ontwikkeld dat zowel het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) als de sociaal-economische discours voor plattelandsontwikkeling omvat. Ten tweede is deze studie een zeldzame poging om de dominante discourses in verschillende EU-landen tegen elkaar af te wegen.

Uit de bevindingen blijkt dat in de periode 2000 tot 2020 ecologische benaderingen via twee dominante sub-discussies in verband staan met het multifunctionele discours: (i) agro-ruralisme in Zweden; (ii) natuurbehoud in de andere EU-lidstaten - Frankrijk, Duitsland (Beieren), Hongarije, Polen en Roemenië. **Het neomantilistische discours (gericht op productiviteit, verhoogde export en voedselzekerheid) wordt in de loop van de tijd steeds prominenter** en staat in de twee laatste GLB-periodes 2007-2013 en 2014-2020 op de derde plaats. Agro-ecologie, biodiversiteit en biologische landbouw behoren in de beleidsdocumenten tot de meest genoemde soorten landbouwsystemen.

Het verslag is opgesteld door de LIFT-partners: SLU (Zweden) - leider, ECOZEPT (Duitsland), MTA KRTK (Hongarije), IAE-AR (Roemenië), INRAE (Frankrijk), IRWiR PAN (Polen).

NIEUW VERSPREIDINGSINSTRUMENT

Het LIFT project lanceerde zijn pagina op ResearchGate – een sociaal netwerkplatform voor wetenschappers en onderzoekers gericht op het actief uitwisselen en bespreken van onderzoeksmethoden en behaalde resultaten, alsook het stimuleren van wetenschappelijke discussies. Dit zal bijdragen aan het verspreiden van gegeneerde kennis en het streven naar kwaliteitsonderzoek.

ResearchGate

BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS

In zijn eerste jaar heeft het LIFT project met succes 25 workshops met lokale stakeholders in de geselecteerde LIFT EU-casestudygebieden georganiseerd. Hierbij zijn meer dan 370 mensen bereikt (waaronder vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen in verband met ecologische landbouwpraktijken). De workshops voor het tweede jaar zijn momenteel aan de gang.

Enkele belangrijke kwesties die aan bod kwamen in deze workshops hebben betrekking tot de relevantie van de bestaande typologieën die landbouwbedrijven indelen op basis van de omvang van toegepaste ecologische praktijken, of tot de identificatie van optimale indicatoren voor het meten van bedrijfsprestaties, of tot de beste stimulansen om de adoptie van ecologische praktijken door landbouwers te verhogen.

ACTIVITEITEN MET ANDERE PROJECTEN

UNISECO project

Het UNISECO-project heeft als doel inzichten rond sociaal-economische en beleidsmatige stimulansen en hindernissen voor de ontwikkeling en implementatie van agro-ecologische praktijken in de landbouwsystemen van de EU te vergroten.

De samenwerking met LIFT heeft geresulteerd in 7 gezamenlijke evenementen in 2019; door overeenkomsten in onderzoeksthema's is de uitwisseling van ideeën en onderzoeksresultaten gunstig voor beide projecten. Een van deze evenementen was een gezamenlijke sessie op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association of Geographers in Washington D.C. (VS) in april 2019. Hier heeft LIFT-partner JRC de resultaten van D1.1 over typologie van landbouwbedrijven gepresenteerd.

LANDSUPPORT project

Het project is gericht op de ontwikkeling van een webgebaseerd, open-access geospatiale beslissingsondersteuningssysteem dat gericht is op: ondersteuning van duurzame land- en bosbouw, evaluatie van de afweging tussen landgebruik, en het bijdragen aan de ontwikkeling van het landgebruikbeleid in Europa. Door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden en het potentieel van e-wetenschap in de landbouw te verkennen, bevordert LANDSUPPORT de geïntegreerde aanpak van plattelandontwikkeling.

LIFT-partner BOKU (in samenwerking met INRAE en UNIKENT) nam op 30 januari 2020 in Brussel (België) deel aan de LANDSUPPORT workshop "Reconciling agriculture, land use, environment, sustainability in the 21st century: challenges and requirements for Decision Support systems". Hier konden deelnemers van verschillende onderzoeksprojecten en beleidsmakers ervaringen, ideeën en verwachtingen over dergelijke beslissingsondersteunende systemen delen.

GEPLANDE EVENEMENTEN

Op de onderstaande evenementen zullen LIFT-onderzoeksresultaten worden gepresenteerd:

- **Jaarlijkse bijeenkomst van Oostenrijkse Economische Vereniging (NOeG)** in Wenen (Oostenrijk) op 24-25 februari 2020, nadruk op empirisch onderbouwde economische beleidsvorming.
- **14e Europese conferentie over landbouwsystemen** in Évora (Portugal) van 20-26 maart 2020, gericht op de problematiek van landbouwsystemen en de klimaatverandering.
- **Jaarlijkse conferentie van de landbouweconomie** in Leuven (België) op 15-17 april 2020. Sessies gaan onder meer over milieueconomie en -beleid, analyse van de toeleveringsketen, voedselvraag en -beleid, gedragseconomie, en structurele aanpassing en technologische adoptie in de landbouw.
- **9e internationale conferentie "Agriculture for Life, Life for Agriculture"** in Boekarest (Roemenië) op 4-6 juni 2020.
- **XVI Congres van de Europese Vereniging van Landbouw-Economen (EAAE)** in Praag (Tsjechische Republiek) op 25-28 augustus 2020. Het thema van het congres is "Raising the Impact of Agricultural Economics: Multidisciplinary, Stakeholder Engagement and Novel Approaches", waar LIFT zijn bevindingen samen met het UNISECO-partnerschapsproject zal presenteren.
- **60e congres van de European Regional Science Association (ERSA)** in Bolzano (Italië) op 25-28 augustus 2020 met als thema "Territorial Futures - Visions and scenarios to cope with megatrends in a changing Europe"
- **20e Organic World Congress (OWC)** in Rennes (Frankrijk) op 21-27 september 2020. Onder het motto "From its Roots, Organic Inspires Life" zal het zich richten op het samenbrengen van stakeholders die werken aan duurzame landbouw, waardeketens en consumptie om kennis, innovaties en ervaringen uit te wisselen.

MEER OVER LIFT WETEN?

Blijf op hoogte van nieuws, onderzoeksresultaten en geplande workshops voor stakeholders in uw region via onze social media-accounts, of schrijf je in voor de LIFT-nieuwsbrief op onze website: www.lift-h2020.eu. Contact opnemen met de vertegenwoordigers van het LIFT-project can via de contactpagina van de website.

LIFT-project gecoördineerd door:

Andere partners:

Project coördinator:
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, Frankrijk

Communicatiemedewerker:
Vitaliy Krupin
IRWIR PAN
Warschau, Polen

Project manager:
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, Frankrijk